

**Foro Malacológico de la
Sociedad Española de Malacología
Cádiz
14 al 16 de Septiembre de 2023**

Molusco del año 2022-23: Conidae en aguas españolas

LIBRO DE RESÚMENES

SEM
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MALACOLOGÍA

Colaboran
cei·mar
campus de excelencia internacional del mar

Foro Malacológico de la Sociedad Española de Malacología Cádiz

14 al 16 de Septiembre de 2023

COMITÉ ORGANIZADOR

Grupos de investigación: Venómica Evolutiva y Síntesis de Biomoléculas (FQM188); Biología Marina y Pesquera (RNM213)

Departamento de CMIM y Química Inorgánica

Departamento de Química Orgánica

Departamento de Biología

Universidad de Cádiz (UCA)

Sociedad Española de Malacología (SEM)

Presidente: Manuel Jiménez Tenorio

Carmen Salas Casanova, **Presidenta de la SEM.**

Vicepresidente: Juan Lucas Cervera Currado

Luis Murillo Guillén, **Tesorero de la SEM.**

Secretario: Juan Carlos García Galindo

Ramón M. Álvarez Halcón, **Secretario de la**

Vocales: Leila Carmona Barnosi

SEM.

Antonio Caballero Foncubierta

Héctor Flores Arias

M^a Rosario Martín-Hervás Santos

Contacto: venomics@uca.es

Información general: <https://foro-sem-2023.uca.es/>

Sede del Congreso: Edificio Constitución 1812 (Aulario "La Bomba"), UCA. Cádiz.

El Foro SEM 2023 se organiza en Cádiz del 14 al 16 de Septiembre, siguiendo las anteriores reuniones en Vigo (2019) y Vitoria-Gasteiz (2021). El Foro consiste en una reunión a nivel nacional donde se encuentren malacólogos y en general todas las personas interesadas por la malacología en todos sus aspectos. Con una duración de 2 días completos, en esta ocasión se añadirá como opcional una actividad participativa de ciencia ciudadana consistente en un "Bioblitz" en la zona de La Caleta en Cádiz. El Foro incluye una conferencia plenaria a cargo de Nicolas Puillandre, del

POSTER P3

Estudio venómico del caracol cono de Cabo Verde *Kalloconus trochulus* (Gastropoda, Conidae)

Antonio Caballero Foncubierta¹, Manuel Jiménez Tenorio², Juan Carlos García Galindo¹

¹Departamento de Química Orgánica-INBIO, Facultad de Ciencias, Universidad de Cádiz,
Puerto Real, España

² Departamento de CMIM y Química Inorgánica-INBIO, Facultad de Ciencias, Universidad de Cádiz,
Puerto Real, España

Email: antonio.caballerofoncubierta@alum.uca.es

Durante mucho tiempo el estudio de caracoles cono se ha centrado la región del Indo-Pacífico en detrimento de otras áreas igualmente ricas como el oeste de África. En esta región, el archipiélago de Cabo Verde se estima que alberga el 10 % de la diversidad mundial de conos, siendo muchas de ellas especies endémicas lo que unido en muchos casos a una distribución geográfica muy acotada plantea serios problemas de conservación de la biodiversidad.

Una de estas especies endémicas es *Kalloconus trochulus* (Reeve, 1844). Dentro de este taxón se han incluido recientemente poblaciones que se consideraban hasta entonces especies diferenciadas como *K. stanchinensis* o *Africonus cazaliso* gracias a estudios taxonómicos basados en genomas mitocondriales. Igualmente, *K. trochulus* parece estar formando un complejo polimórfico en proceso de diferenciación con especies como *K. pseudonivifer* y *K. venulatus*.

Los caracoles cono presentan un sofisticado aparato venenoso siendo el conducto el órgano en el cual se sintetiza, almacena y secreta el veneno. El veneno está formado mayoritariamente por unas toxinas de carácter peptídico denominadas conotoxinas, además de otras proteínas, hormonas y moléculas de bajo peso molecular. En el presente trabajo se realiza un estudio proteómico de la composición del conducto del veneno de un ejemplar de *K. trochulus* muestreado en la Isla de Maio utilizando técnicas de espectrometría de masas que permiten la identificación de las conotoxinas presentes. Además, se realiza un estudio *in silico* de la posible bioactividad de estas conotoxinas. Asimismo, la comparación del perfil proteico frente al de otras especies filogenéticamente afines puede resultar de gran ayuda en términos de taxonomía.

ÍNDICE DE AUTORES

Se indica en **negrita** la contribución o contribuciones presentadas por cada autor

AUTOR/A	CONTRIBUCIÓN	PÁGINA
Abalde, Samuel	O13	30
Afonso, Carlos M. L.	O1, O13	16,30
Almunia, Javier	P4, P15	41, 52
Álvarez Halcón, Ramón M.	P1	38
Araujo, Ana Karla	O7	23
Arrébola Burgos, José Ramón	O14	31
Artiles, Miguel	P4, P15	41, 52
Ashraf, Adam	P17	54
Báez, Adrián	O12	29
Bargues, María Dolores	O5	20
Barrajón, Agustín	O15, P14	32, 51
Bello, Gianbattista	O18	35
Bernal Casasola, Darío	P2	39
Borredà, Vicent	P12	49
Bruzos, Alicia L.	O12	28
Caballero Foncubierta, Antonio	P3 , O2	40, 17
Cadavid Melero, Elena	P4 , P15	41, 52
Cantillo Duarte, Juan Jesús	P2	39
Carmona Barnosi, Leila	P3, P5 , P11	40, 42, 48
Carreira Flores, Diego	O6 , P6 , O9, P8	21, 43, 25, 45
Castillo Ruíz, Carolina	P4, P15	41, 52
Cervera Currado, Juan Lucas	O7 , P5, P11, P7	23, 42, 48, 44
Costa, Carolina	O6	21
Crocetta, Fabio	O13	30
Cruzado Caballero, Penélope	P4, P15	41, 52
D'Aniello, Salvatore	O13	30
De Vasconcelos Silva, Felipe	P7	44
Delgado Serra, Sofía	O5	20
Delponti, Patricia	P4, P15	41, 52
Díaz, José J.	P2	39
Díaz Agras, Guillermo	P16	53
Díaz, Seila	O12	28
Expósito, José A.	P2	39
Farias, Carlos	O11	27
Fassio, Giulia	O13	30
Fernández, E.	O20	37
Fernández Gutiérrez, Jesús	O7 , P6, P8	23, 43, 45
Fernández Salas, Luís Miguel	O11	27
Flores Arias, Héctor	P9	46
Foronda, Pilar	O5	20